

IMBALANCE BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCTION, KNOWLEDGE, POWER AND COMMUNICATION

DESEQUILIBRIO ENTRE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, EL CONOCIMIENTO, PODER Y COMUNICACIÓN

Clemente García Navarro¹

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de Zulia
Programa UNAN Managua

RESUMEN.

Los productores agropecuarios de Nicaragua, no tienen poder en sus relaciones comerciales como también pocos niveles de comunicación. Ello porque, los bajos niveles de educación en el área rural son de 5.5 años como promedio. Según CEPAL y Banco Mundial, el umbral educativo mínimo para salir y mantenerse fuera de la línea de la pobreza son 12 años de escolaridad. A la vez, en el sector agropecuario se observan: bajos niveles de competitividad, tercer país menos competitivo en Latinoamérica, productividad (se mantiene entre los 10 países menos productivo en el continente), bajo uso de tecnología (en conectividad ocupa la posición 125 en 144 países estudiados).

Palabras Clave: Productores Agropecuarios, educación, pobreza, competitividad, productividad, tecnología.

ABSTRACT.

Agricultural producers in Nicaragua, they have no power in their trade as well as very few levels of communication. This is due to; low levels of education in rural areas, just 5.5 years on average. According to CEPAL and the World Bank, the minimum to get out and stay out of the line of educational poverty threshold are 12 years of schooling. At the same time, in the agricultural sector are observed: low levels of competitiveness, third least competitive country in Latin America, productivity (remains among the 10 least productive countries on the continent), low use of technology (connectivity occupies position 125 in 144 countries surveyed).

Keywords: Agricultural Producers, education, poverty, competitiveness, productivity, technology.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM/EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.uncg.edu](#) / [Yokohama National University Library.jp](#) / [Stanford.edu](#) / [www.nsd.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org/](#) [fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université](#) / [Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble](#) / [Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#) / [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#) / [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO](#) / [www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brary.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) / [www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / +++ /
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
[www.revistaonegotium.org.ve](#) / [revistanegotium@gmail.com](#)

Doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.4917305>

¹ Máster en Desarrollo Rural Ecosostenible, por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Docente Universidad Centroamericana y Universidad Politécnica de Nicaragua. E-mail: clegar@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Nicaragua es un país cuya producción agropecuaria es el eslabón más importante de la economía, por ello, se requiere conocer las relaciones existentes de la producción y las categorías del conocimiento, el poder y la comunicación, que permitan explicar el problema de iliquidez en el sector agropecuario y agroindustrial.

En el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro 2011) se contabilizaron 262,285 productores agropecuarios, de los cuales 136,591 son ganaderos, a su vez la mayoría de los productores de Nicaragua son pequeños productores agropecuarios (150,858) que poseen menos de 10 manzanas y 103, 392 se clasifican como medianos productores que poseen entre 10 y 200 manzanas, tan solo 8,035 son tipificados como grandes productores que poseen de 200 a más manzanas.

Según observaciones realizadas por Norton (1995) al Programa de Análisis del Políticas agrícolas, El sector agropecuario es la fuente de un 40 por ciento del empleo nacional y generadora de más del 60 por ciento de las divisas que percibe el país mediante exportaciones, jugará un papel esencial en el logro de esas metas nacionales. Junto con los demás sectores de la economía, experimentó un decrecimiento durante los años de crisis, sin embargo, todavía tienen puntos fuertes de importancia, incluyendo el café, ganadería, azúcar, ajonjolí, granos básicos y algunas hortalizas.

Goza de una dotación extensa de superficie arable, y de suelos, climas variados que permiten el cultivo de un amplio surtido de productos de calidad, agrega Norton que en las condiciones actuales de la economía nacional, el sector agropecuario es el único que ofrece posibilidades de reactivación en el corto plazo y que cuenta con capacidades instaladas ociosas.

Hoy en día lo que viene obstaculizando el desarrollo agrícola, además de su marcada descapitalización, es el hecho que el sector heredó un marco institucional y de políticas que parece está fuera de quicio a la luz de las exigencias de una economía en vías de modernizarse. Expresa que una de las preocupaciones notables, existe una incertidumbre generalizada con respecto a la propiedad rural, las instituciones crediticias agrícolas o se encuentran al borde de la quiebra o se muestran renuentes a ampliar su cartera en el sector; y los canales de comercialización de los granos todavía se hallan en un estado bastante rudimentario, sobre todo para los productores de pequeña escala, por ello, las áreas prioritarias para contemplar reformas de índole institucional incluyen la banca agrícola, aspectos de la reforma agraria y la estructura de las cooperativas del sector reformado, el carácter institucional de las facilidades de almacenamiento de granos, y las disposiciones relevantes al uso de bonos de prenda.

Para conocer el problema del sector agropecuario es crucial emprender acciones concretas que ataquen la causa de la raíz de los mismos como (iliquidez), de manera que conduzcan al desarrollo del sector. Dadasu importancia en el abastecimiento de

alimentos, la generación de empleo, crecimiento económico; tipificado este sector, como la principal estructura económica de los países no desarrollados entre los cuales se ubica Nicaragua.

Se puede añadir que el sector rural soporta el grueso del problema de la pobreza. El tema de la pobreza fue indagado con detenimiento por el Banco Mundial, entre las conclusiones del estudio, los investigadores resaltaron que:

Agrega el informe que, “La pobreza rural es mucho mayor que la urbana. Tres cuartos de los habitantes rurales son pobres, en comparación con 35 por ciento de los urbanos. La pobreza rural es mucho más profunda y más aguda que la urbana”. La sumatoria de los gastos de los (hogares) pobres urbanos es 11 por ciento menor que el nivel indicado por la línea de pobreza, mientras la de los (hogares) rurales pobres es 37 menor que dicha línea. Los pequeños productores de granos básicos son los más pobres de todos.

Según el World Bank (1995), “Un crecimiento agrícola fuerte no solamente suministraría un estímulo poderoso al resto de la economía y contribuiría a la diversificación de las exportaciones, sino que también tendría una marcada incidencia positiva en los ingresos de la mayoría de los pobres”.

La metodología empleada en la presente investigación es la revisión bibliográfica, experiencias del suscrito a través de las giras de campo realizadas en el territorio nicaragüense, entrevistas realizadas a agentes agropecuarios, observaciones, constataciones, versiones periodísticas que sustentan el desequilibrio (desventajas, vulnerabilidad recurrente) del sector agropecuario con respecto a los sectores secundarios y terciarios que integran El Producto Interno Bruto de Nicaragua.

El objetivo general desarrollado es demostrar la falta de sinergia entre las categorías conocimiento, poder y comunicación adecuada en los agentes económicos agropecuarios. Se desagregan los objetivos específicos descritos de la siguiente manera: 1) Reflexionar sobre la realidad sostenida de los productores agropecuarios en el uso de la categoría conocimiento. 2) Recapacitar sobre el adecuado uso de la categoría del poder en la actividad primaria; 3) Tratar de mejorar el uso de la categoría comunicación en las transacciones agropecuarias.

EL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE NICARAGUA.

Según Castell (2000) En el Nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad, estriba en la tecnología de la generación del conocimiento el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos.

En tanto Bell (1976), define El Conocimiento: una serie de afirmaciones organizadas de hechos o ideas que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se

transmite a los demás mediante algún medio de comunicación en alguna forma sistemática.

A su vez, Machlup (1980) información: La define como la comunicación del conocimiento, y Porat (1977) “la información son los datos que se han organizado y comunicado.

De lo anterior, se evidencia la usencia del uso de la categoría del conocimiento por medio de un estudio en base a los resultados que presentó El Centro para la promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES, 2009) ya que trata de inducir entre sus agremiados formas básicas de organización empresarial que permitan una mayor contribución al desarrollo económico y social del país”. Según el estudio: “Estos sujetos productivos han estado bajo un contexto de empobrecimiento del medio rural, alta dispersión y baja integración a procesos agroindustriales y a los mercados; y por consiguiente, una inadecuada captura del valor agregado y menores posibilidades de acumulación”. Ante esta realidad, pretenden promover la gestión empresarial de pequeños y medianos productores para impulsar el crecimiento comercial dentro del área de influencia de grandes aglomerados.

Se suma a lo anterior para el caso del uso de semilla tecnificada según Galo (2012), informa en base a datos oficiales confirman que: cada vez más productores invierten en el uso de semillas de calidad. Según los datos del IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), de 216,141 productores agrícolas solo 41,724 usaban semillas mejoradas o certificadas hasta el año pasado.

Esto representa el 19.30 por ciento del total de productores que cultiva algún producto, cifra que en años anteriores no llegaba ni al 15 por ciento. Sin embargo, el avance es lento, por lo cual se siguen intensificando los esfuerzos para lograr que más productores inviertan en semillas de calidad.

Desde hace tres años el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) viene impulsando un programa de semillas mejoradas, con el propósito no solo de incrementar la producción nacional, sino también al mismo tiempo incrementar el valor nutricional de los granos básicos.

El proyecto se llama Apoyo a la Producción de Semillas de Granos Básicos para la Seguridad Alimentaria de Nicaragua (Papssan), con el cual se empezaron a producir semillas mejoradas de sorgo, maíz, frijoles y arroz.

Agrega Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), el avance en el uso de semillas de calidad podría ser mayor, sin embargo, los más reacios a utilizarlas son los micros y pequeños productores.

“Los micros y pequeños productores, es decir quienes poseen entre 5 y 15 manzanas de tierra, son más reacios a utilizar este tipo de semillas, porque todavía no están conscientes que para alcanzar un mayor rendimiento de su tierra es necesario sembrar con semillas certificadas o mejoradas”.

A su vez, El Instituto de Competitividad del Grupo Educativo ADEN señala que Nicaragua es el tercer país menos competitivo en la región. Un inversionista prefiere a los países que están más arriba en lo que a competitividad se refiere”. Ricardo Greco Guiñazú, presidente del grupo educativo ADEN.

Nicaragua es el tercer país menos competitivo en América Latina, superando solo a Venezuela y Bolivia. Y aunque en los últimos seis meses el país mostró avances en siete de los diez indicadores que mide el ranking de competitividad para países de Latinoamérica, no ha podido salir del atolladero, según el Instituto de Competitividad, de la Escuela de Negocios (ADEN), con sede en Argentina y con presencia en 15 países de la región.

A la vez, Recalde (1985) agrega que desde el punto de vista alimentario y nutricional, el mundo se presenta actualmente con una realidad caracterizada por el hecho de que aproximadamente dos terceras partes de su población padecen uno de los estadios de hambre, desnutrición o malnutrición. Esta problemática refleja, por un lado, el crecimiento acelerado de la población particularmente en los países en desarrollo y, por otro, la dificultad de mantener una disponibilidad suficiente y adecuada de alimentos para llenar las necesidades nutricionales de la población.

En este momento la producción de alimentos, que es y será el motivo fundamental de todas las transformaciones económicas y sociales de la sociedad actual y del futuro, afronta una crisis muy seria en los países en desarrollo debido a una falta de productividad agrícola. La mano de obra campesina que trabaja en el sector agropecuario y pesquero está en franca disminución tanto en número como en calidad, sin que ellos sean compensados con un mejoramiento tecnológico. Cabe recordar que existen todavía grandes extensiones donde no ha sido posible diversificar la producción de alimentos y otras donde se han intensificados los cultivos industriales (monocultivos) de efectos económicos parciales en detrimento de la producción de alimentos de beneficio común.

En Tanto Biondi, B.(1990), en su estudio Revolución y Política Alimentaria afirma que a diferencia de muchos países en desarrollo cuyas costosas políticas económicas han favorecido la producción industrial y el consumo urbano a expensas de sus economías predominantemente agrarias y rurales, la Nicaragua posrevolucionaria desde su nacimiento en 1979 basó su estrategia económica en la clara comprensión de que la riqueza de la nación dependía del destino de su sector campesino. Y por primera vez en la historia de ese país, el gobierno hizo explícitamente de la política alimentaria la piedra fundamental de su estrategia económica.

La ausencia de una política alimentaria nacional en general y el hecho de que no se trataba en forma congruente y sistemática el problema del hambre y la desnutrición son evidentes en los documentos de política económica gubernamental de las décadas anteriores. Por ejemplo, ni el programa de desarrollo de cinco años diseñado por el Banco Mundial en 1952 a solicitud del gobierno de nicaragüense, ni el Plan Nacional de Desarrollo Económico y social 1965-1969, el primer plan económico amplio de Nicaragua colocaba la reducción del hambre y el mejoramiento de la nutrición entre las metas específicas del programa, aunque sí reconocían en términos generales la necesidad de elevar el nivel de vida de la población.

Lo mismo es aplicable al plan 1975-1979, que reconoce las deficiencias de los enfoques anteriores pero los perpetúa al plantear únicamente algunos proyectos limitados en educación, la atención sanitaria y la vivienda, sin enfrentar directamente a la vez un estudio detallado hecho por USAID, (1976) también concluye que pese a las dimensiones y la gravedad del problema de la desnutrición, “hasta ahora, sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha adoptado ninguna política formal de alimentación y nutrición, ni se ha desarrollado ninguna política multisectorial ni mecanismos administrativos para enfrentar efectivamente la vasta desnutrición existente el problema del hambre y la desnutrición”.

LA EDUCACION Y LA AMPLIACION DE MULTIPLES OPORTUNIDADES.

Por su importancia en la generación de conocimiento, se toma como base la educación que sirve de pivote al desarrollo de los países, por ello, según el Plan Nacional de educación 2001-2015, en su principio No.6 La educación es una inversión en las personas fundamental para el desarrollo humano, económico, científico y tecnológico del país, y debe establecerse una necesaria relación entre educación y el trabajo. Además, sobre la base de los diagnósticos, la estrategia Nacional de Educación y los principios, los lineamientos estratégicos del Plan Nacional para el sistema educativo son:

Elevar la calidad de los aprendizajes, asegurar condiciones dignas y actualización de los educadores, enfatizar la innovación, ciencia y tecnología.

Además, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación en 2010 representó un 15.6 por ciento del gasto total del Gobierno Central,; con respecto a los gastos totales por organismo, se observa que los ministerios de Salud y educación son las dos instituciones que absorben los mayores presupuestos del Gobierno Central. Entre ambas cubren más del 30.0 por ciento del gasto total. La importancia del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, hoy el presupuesto de este último ha sido incrementado, ya que ha pasado de representar un 25.8 del gasto total del Gobierno Central en el 2001 a un 32.1 por ciento en 2010

De la partida presupuestaria destinada a Educación, un 48.0 por ciento se encuentra destinado a la educación primaria y un 8.0 por ciento a la educación secundaria. Por su parte, un 31.0 por ciento del presupuesto de educación se destina a transferencias a las universidades, muy por encima de lo destinado a la los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en Nicaragua por reducir el analfabetismo y puede afirmarse que entre las personas adolescentes y jóvenes ésta es una privación casi superada. En el año 2009, solamente el 1.0 por ciento de adolescentes entre 13 y 17 años, el 1.7 por ciento de los que tienen entre 18 y 24 años, y el 3.4 por ciento de los jóvenes entre 25 y 29 años, declararon no haber aprobado ningún grado ni cursar actualmente algún nivel de alfabetización, según encuesta nacional sobre las percepciones de adolescentes jóvenes y el Índice Nacional de Desarrollo Humano (ENAJ-INDH-2009).

A su vez, la encuesta para medir la pobreza en Nicaragua realizada por Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG-2009), muestra mayores brechas de escolaridad que en los resultados de (ENAJ-INDH-2009). Según FIDEG, se espera que una persona adolescente de 16 años haya alcanzado nueve años de escolaridad, sin embargo, únicamente logra en promedio 7 años. Pero resulta que quienes viven en áreas rurales solamente alcanzan 5,7 años, es decir, la brecha para este grupo es de 3.3 años. Las personas del grupo de edad de 19 a 29 años son las que tienen mayores brechas de escolaridad: de los 12 años de escolaridad que se espera a esa edad, quienes residen en zonas rurales apenas alcanzan 5.5 años, menos de la mitad. Este es el grupo que experimenta las mayores privaciones de capacidades de educación.

Remarca el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano (2011) que los hombres y mujeres jóvenes con privaciones severas y del área rural presentan desigualdades más evidentes en capacidades educativas. Con menos de tres años de escolaridad, difícilmente puedan eliminar privaciones elementales como el hambre y menos aún avanzar en otros funcionamientos valiosos para su desarrollo humano.

En cuanto a la formación educativa, también El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), en un estudio de 2009, señala que en Nicaragua, las tasas brutas de matrícula decaen fuertemente a partir de los 12 años para los jóvenes y adolescentes del quintil más pobres de los hogares, al igual que en el resto de Centroamérica, debido a que ésta es la edad en que tienden a integrarse al mercado laboral. Agrega el informe que la menor escolaridad se asocia también con la maternidad y paternidad temprana.

La ENAJ-INDH 2009 revela que las personas adolescentes y jóvenes con hijos e hijas tienen una menor escolaridad respecto de quienes no han sido padres o madres. Esta diferencia es mayor para las mujeres: mientras las mujeres que no tienen hijos alcanzan un promedio de escolaridad de 10.3 años, es decir, casi dos años menos. Por su parte,

los hombres que no tienen hijos tienen 9.8 años de estudios y los que tienen hijos, 8.9 años, lo que implica una pérdida en escolaridad de menos de un año.

En resumen, las capacidades educativas alcanzadas por la juventud nicaragüense, que en promedio es de nueve años de escolaridad (mucho menos en las áreas rurales o jóvenes con privaciones o discapacidades), pueden resultar insuficientes para lograr otras capacidades valiosas, por ejemplo, encontrar un empleo decente de acuerdo a las características del mundo laboral globalizado.

ASPECTOS MACROECONOMICOS, NO SON DEL DOMINIO DE LOS AGENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO.

LA POLITICA CAMBIARIA

Según Norton (1995), una política cambiaria que sigue manteniendo una tasa de cambio real sobrevalorado y que eso trae consigo “efectos de sesgo anti exportador. Por ende, es importante un tipo de cambio real competitivo, lo cual es una condición necesaria para la reactivación de las exportaciones, eje central de la estrategia de crecimiento. También tiene desventaja con los rubros nacionales que compiten con productos importados, tales como los granos básicos. Es decir, aparte de los subsidios internacionales, la misma política nacional termina creando una competencia desleal en forma de productos importados que efectivamente gozan de subsidio a la hora de ingresar al país.

Como resultado de los dos sesgos, en control de las exportaciones y los productos nacionales que enfrentan una competencia importada, el cambio sobrevalorado deprime a los precios reales de los sectores productores de bienes, sobre todo de la agricultura, versus los de los sectores servicios. Ese efecto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo por parte de los productores nacionales. En el caso de la agricultura, la resultante tendencia es que cada vez se pueden comprar menos bienes y servicios no-agrícolas con el mismo volumen de cosecha.

Otra expresión del mismo fenómeno es una falta de rentabilidad, o una pérdida de competitividad. Hoy en día, los productores nicaragüenses se están quejando insistentemente de ambos efectos. Afectan tanto al productor grande como al pequeño, agudizando así la pobreza rural entre otras cosas.

POLITICAS ARANCELARIAS AL COMERCIO EXTERIOR.

A su vez Norton (1995), indica que otro instrumento básico de un esquema de políticas dirigidas a mejorar los incentivos para los agricultores es lo referente al comercio exterior. Por ejemplo, expresa que plantea la protección efectiva que mide el efecto conjunto de las políticas cambiaria, arancelaria, controles sobre comercio exterior, controles de precios, y de subsidios e impuestos en cuanto a la protección que las

mismas brindan a la producción nacional vis a vis los mercados internacionales. Es decir, el concepto mide la equivalentes en el exterior.

Indica que la principal fuente de la falta de protección económica al agro es la misma sobrevaloración del córdoba, que hace que los productos agropecuarios importados se vendan internamente a precios artificialmente bajos, otra indicación de la urgencia de profundizar la política cambiaria. Ya que los precios de esos productos son establecidos en el exterior, en dólares, un tipo de cambio controlado a un nivel más bajo, en córdobas por dólar, que lo señalado por su tendencia (o equilibrio) de largo plazo, significa que los precios de las importaciones se traducen en moneda nacional en forma barata. Este efecto se nota especialmente en productos importados agrícolas, tales como maíz, arroz y leche, donde sus precios baratos en córdobas tienden a socavar la rentabilidad del productor nacional, obligándole a reducir sus precios correspondiente.

A su vez, Norton (1995) se refiere al comercio exterior de alimentos, otra anomalía se desprende de las donaciones internacionales, sobre todo de leche, las cuales vienen socavando el mercado para los productores nacionales. La mayoría de ellos tienen operaciones de pequeña escala y sus ingresos son bastante sensibles ante variaciones de los precios de mercados. La razón de ser de tales donaciones radica en la hipótesis de que la desnutrición se debe a una escasez física de los alimentos, en cambio ha sido comprobado que los determinantes del estado nutricional de las familias son, en orden de importancia, el ingreso familiar, la educación y la salud.

De ello resulta que la manera más eficaz de combatir la pobreza en un plazo inmediato es aumentar el poder adquisitivo de las familias pobres, con el cual podrían comprar productos nacionales como la leche y otros productos esenciales. En el caso hipotético que la producción no abastezca el mercado nacional, se podría recurrir a las importaciones, bajo condiciones comerciales normales. La ayuda que alivia la pobreza aguda siempre es vital pero es importante asegurar que la modalidad de realizarla no incida de manera negativa en los incentivos para los agricultores nacionales.

POLITICAS SECTORIALES QUE INFLUYEN EN LOS INCENTIVOS A LA PRODUCCION.

Sin duda alguna las políticas macroeconómicas arriba citadas tienen la mayor incidencia en los precios relativos y, por tanto, en la rentabilidad del sector agropecuario. Sin embargo en varios campos de acción las políticas sectoriales pueden ejercer una influencia en el mismo sentido. Son mayormente las que tienen que ver con la comercialización agrícola, sobre todo de los granos básicos. Para estos rubros, la falta de desarrollo suficiente del sistema de comercialización a menudo arroja sus efectos en forma de exageradas fluctuaciones estacionales de los precios además de una brecha exagerada entre los precios a nivel de productos y a nivel de consumidor.

Enfatiza Norton (1995) que las fluctuaciones estacionales de los precios de los granos se dan en parte porque no ha habido suficiente inversión en facilidades de almacenamiento, o los que existen no cuentan con una administración adecuada. También se dan porque el pequeño productor se ve obligado a vender su producto en el momento de la cosecha (si no antes), agudizando de esta manera la tendencia en baja de los precios durante dicho periodo. Aun cuando existan las facilidades de almacenamiento en su vecindad, el pequeño productor requiere de financiamiento para sufragar los costos del almacenaje más crédito adicional para poder suplir las necesidades básicas de su familia hasta cuando finalmente venda su cosecha.

Aunado a las fluctuaciones de los precios de los granos Álvarez (2013), informa que la crisis que atraviesan los productores de frijol rojo de Nicaragua parece estar tocando fondo, o al menos eso es lo que creen los agricultores, que mantienen repletas sus bodegas debido a que no existen compradores internos ni externos. Y los pocos que aparecen en el mercado nacional no pagan más de 400 córdobas el quintal del grano, cuando el costo de producción rondaría los 700 córdobas.

Cerca del ochenta por ciento de la producción de frijol corresponde a la siembra de apante, el último subperíodo del ciclo agrícola 2012-2013 y que finaliza este mes, están ahí envejeciéndose en las bodegas de los productores a la espera de compradores.

A su vez, Baca, L (2013), en una entrevista realizada al Ing. Álvaro Fiallos Oyanguren presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), éste indica las debilidades que soportan 75.0 mil socios como: “los precios que paga el mercado internacional por la carne y sus derivados lácteos, no se trasladan completamente a los productores, el sector agropecuario necesita mejorar su productividad, dirigida al uso de semilla certificada además necesitan tecnología en general y acceso al crédito.

En tanto, agrega Álvarez (2012) en un informe del Banco Central de Nicaragua que el sector agropecuario se enmarca entre las cuatro actividades económicas menos productivas, siendo este factor el principal cuello de botella en la economía nacional.

En ese sentido, Senge (1990) plantea, que para que una organización sea una empresa que aprende, es necesario que aprenda a aprender y logre el dominio de cinco disciplinas, las cuales serán tomadas como estrategia para desarrollar competencias gerenciales, planteando cinco habilidades que se reflejan en las siguientes categorías del Modelo de la Quinta Disciplina en la que según Senge, (1990) a) Pensamiento Sistémico (Habilidad para entender la organización; b) Aprendizaje en Grupo (El aprendizaje surge de las relaciones del grupo); c) Modelos Mentales (Definen las formas de Actuación de las personas); d) Dominio Personal (Refleja la apertura del espíritu a la realidad con actitud creativa y no reactiva; e) Visión Compartida (Constituye la orientación que se ha de seguir para alcanzar lo que se propone la organización)

Ante la realidad existente en el ámbito empresarial, se observa una demanda sentida del enfoque gerencial en Nicaragua, especialmente en el área rural, por ello. “El Primer

Foro Nacional Universidad-Empresa Privada pretende fortalecer los vínculos entre las empresas y la academia nacional, para dar respuestas y soluciones a las necesidades de la sociedad nicaragüense y a los retos que plantea el desarrollo del país, con estrategias que fortalezcan las capacidades de los profesionales y de las empresas.

Según Díaz (2012), “los sistemas gerenciales causan irritación. Para ser gerente se necesita, a nuestro entender, entre 25 a 40 años de formación y práctica que no todo el mundo está en la capacidad de hacerlo, ni dispuesto a asumirlo”.

EL PODER EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN NICARAGUA.

Según Duharte (2006), en la concepción de Carlos Marx, lo social constituye el resultado del funcionamiento y reproducción de la vida social, entendida esta como la forma superior de vida, como un proceso histórico orientado conscientemente, que tiene su fundamento en la actividad productiva que los hombres desarrollan en el proceso de creación de las condiciones materiales y espirituales de su existencia.

En el orden estructural, el proceso a partir del cual los hombres producen y reproducen sus vidas solo puede ser analizado con objetividad si se parte de un análisis del tipo de relaciones sociales que estos desarrollan, pudiendo así hablarse de determinadas esferas de la actividad humana, como son la esfera económica, la esfera política, la esfera social (socio-clasista) y la esfera ideológica-espiritual. Esta actividad humana sin embargo, sólo encuentra su condicionamiento causal y su orientación, a partir de las necesidades (ya sean estas de los individuos por separado, de los grupos, como de la sociedad en su conjunto)

En cuanto a esta categoría, los productores agropecuarios adolecen de la categoría Poder, por cuanto la mayoría no tienen según Bets,(2008) ; “La posibilidad de acceder a medios de comunicación modernos, como la computadora personal (PC, por sus siglas en inglés), internet y correo electrónico, depende no sólo de la capacidad económica de la población. Es lógico suponer que tendrá mayor acceso a los avances tecnológicos la población con mayor educación”. Instrumentos necesarios para tener un dominio en las actividades agropecuarias.

Continúa Best (2008) La introducción de las TIC en el control administrativo y financiero de las empresas permite incrementar la eficiencia, reducir los costos e introducir certeza en las decisiones. Del mismo modo, utilizar tecnologías productivas con base digital (Agricultura de precisión GPS) contribuye al uso racional de los recursos, a mayores rentabilidades y a aumentos de la productividad.

En tanto, Nagel y Martínez. (2007) La adopción de las TIC por las empresas Agropecuarias es un proceso complejo, con etapas sucesivas y que está condicionada por la heterogeneidad estructural y la estratificación de los agricultores.

Fragachán (2011) indica que la globalización se caracteriza porque, “La producción está basada en la electrónica y la automatización. El desarrollo actual de las fuerzas productivas viene definido por Microchip que sirve para reducir costos en la producción. Es un factor que ha ayudado al desarrollo de la robótica y la informática”.

En el sector agropecuario es imperativo dominar las cadenas agroalimentarias, para tener presencia en el mercado, conocer las estrategias de la globalización como modelo del neoliberalismo, en tanto, Fragachán (2011) indica que la globalización se caracteriza porque, “La producción está basada en la electrónica y la automatización. El desarrollo actual de las fuerzas productivas viene definido por Microchip que sirve para reducir costos en la producción. Es un factor que ha ayudado al desarrollo de la robótica y la informática”.

Los productores agropecuarios como eslabón de la economía real soslayan las maniobras del mundo especulativo a través de las finanzas internacionales, como lo afirma Chomsky (1996), al señalar que en la década del 90's los capitales estaban dirigidos un 90% hacia la especulación y un 10% a la producción. Asimismo David Félix (1996) contempló que 95% de los capitales se dirigen a la especulación y 5% a la economía real.

LA COMUNICACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN NICARAGUA

Todo proceso de comunicación trae en su interior la posibilidad del conflicto, pues con cada persona que se entable algún tipo de comunicación está presente esa posibilidad. La comunicación es la acción y efecto de comunicar y comunicarse, es la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor mediante un código común, Roda Salinas y Beltrán Tena, (citados por Hodgetts y Altman (1983), sostienen que la comunicación humana es un fenómeno complejo, variado y múltiple en sus formas. Articula los procesos al desarrollo de la vida en sociedad y facilita la adaptación.

La comunicación es un proceso de gran complejidad, pues está muy ligado a varios acontecimientos que ocurren dentro de la organización, tales como la motivación, la toma de decisiones, el liderazgo y el conflicto organizacional. La efectividad de la comunicación es determinante en la realización de estos procesos. Chiavenato, (1996); Clifton. W (1991).

La efectividad con la cual las organizaciones son administradas tiene un impacto directo sobre la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes tienen más interés en lograr la efectividad de las organizaciones son quienes las administran (Sanford, 1973, p.3)

La racionalidad de las organizaciones moldea a los trabajadores ya que no solamente se diseñan la estructura y los procedimientos para asegurar la predictibilidad, sino que “los individuos también llegan a convertirse, en la medida de lo posible, en instrumentos animados de la organización. La discreción individual se restringe por las regulaciones y

precedentes que cubren todos los eventos anticipados, y tales eventos tienden a convertirse en fines en sí mismos” .(Presthus, 1972, p.52)

Las organizaciones son procesos estructurados en los cuales las personas interactúan por objetivos, son un sistema social que contienen personas interactuando de acuerdo a uno o más patrones o estructura. Estas creencias acerca de la naturaleza de las organizaciones son la piedra angular en las bases filosóficas de las Relaciones humanas (Sanford, 1973, p.4-5).La racionalidad y la estructuración social como objetivos

Según Hall.(1983) las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar objetivos específicos. Las mismas se definen como colectividades establecidas para alcanzar objetivos relativamente específicos sobre una base más o menos continua. Sin embargo, las organizaciones tienen aspectos que las distinguen entre sí, que incluyen aspectos tales como su orden normativo, la estructura de autoridad, los modos de su sistema de comunicaciones, etc. que permiten a las organizaciones trabajar en el logro de objetivos comunes.

Para ejemplificar las comunicaciones que se están difundiendo en los medios de comunicación con respecto a la incidencia de la Roya en los cafetales en Nicaragua, los agentes económicos expresan:

Aunque el Gobierno no ha dado reciente cifras oficiales sobre la magnitud de las afectaciones en los cultivos, diferentes asociaciones de caficultores señalan que los daños podrían alcanzar el 40 por ciento para el ciclo 2012-2013. En tanto los pequeños productores expresan en los medios de comunicación “Tenemos 1,800 manzanas para el cultivo, de las cuales en este ciclo tuvimos afectaciones por roya en 900 manzanas, declaró Noé Montealegre, gerente general de la cooperativa La Providencia, quien sostiene que necesitamos a lo inmediato conocer algún tipo de solución, ya que esto incidirá directamente en la economía de los socios, e indirectamente en el empleo que generaría durante el próximo ciclo productivo.

Sobre lo anterior Pérez (2006), con respecto a los obstáculos de la información afirma que las políticas sociales – y las políticas públicas en general – requieren la integración y el análisis de datos provenientes de diversas fuentes. La información es necesaria en cada etapa y nivel del proceso de creación de políticas: para resaltar un problema en particular, evaluar políticas en curso, estructurar políticas alternativas, implementar programas, justificar decisiones de política, y proveer bases para elegir entre opciones de política. La información para el diseño de políticas sociales debe orientarse hacia la provisión de información para todos estos niveles.

Un aspecto importante es que la información debe estar disponible para los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil. Las agencias del gobierno central producen y recolectan información. Un fenómeno que se observa en los agentes económicos del sector agropecuarios en la nula comunicación en este sector, estos solo reciben comunicación vertical tanto de las instituciones, asociaciones, del ejecutivo, de las agencias de cooperación en tanto estos como agentes principales no se apoyan mutuamente para alcanzar sus metas económicas.

CONCLUSION.

En consecuencia de todo lo desarrollado de las teorías que sustentan el objeto de estudio: “Desequilibrio entre la Producción Agropecuaria, el Conocimiento, Poder y Comunicación” en correspondencia a los objetivos planteados: es prioritario el desarrollo y ejecución programas que apoyen a la población del sector rural por sus bajos niveles de educación en promedio (5.5 años) que les impide relacionar las categorías conocimiento, poder y comunicación, ya que éstas son las variables de desarrollo económico y sostenible que se requieren en el sector agropecuarios para apropiarse de las tecnologías para evitar el desequilibrio en la producción agropecuaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Álvarez, W (2013, 6 de abril). Frijol rojo al borde del colapso. La Prensa-Activos, 32p.<http://www.laprensa.com.ni/2013/04/06/activos/141160-frijol-rojo-al-borde>. Recuperado 12 abr. 2013.
- Baca, L. (2013, 9 enero). “El agro enfrenta un año complicado”, La Prensa, Activos, 32p.
- Bell, Daniel (1976): The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Nueva York, Basic Book (publicado por primera vez en 1973). [Edición castellana: El advenimiento de la sociedad postindustrial, Madrid, Alianza Editorial, 1975]
- Best, S. (2008), “Tecnologías asociadas a la producción de cultivos commodities”, Tecnologías aplicables a agricultura de precisión, FIA (Fundación para la Innovación Agraria), Santiago de Chile.<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/48259/perspectivas-2013.pdf>. Recuperado 22 febrero 2013.
- Castell, Manuel (2000) La Sociedad Red. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I
- Centro para la promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (2009). Las Cooperativas Agroindustriales en Nicaragua. Análisis socioeconómico de 10 organizaciones que integran 171 cooperativas.
- Chomsky, Noam. (1996) Free Market Fantasies. Capitalism in the Real World, Harvard University Press, Cambridge.
- Clifton, W. (1991) Comportamiento Organizacional. Editorial Mc Graw Hill. México.

Consejo Superior de la Empresa Privada (2009). Memoria Anual 2009. Primer Foro Nacional Universidad. -Empresa Privada. "Alianza Estratégica para el Desarrollo".Managua.

Díaz, Bladimir. (2012).Aproximaciones Teóricas para abordar la relación entre política, comunicación y organizaciones inteligentes. Tesis 2011 para optar al Grado de Doctor (Phd) in Business Administration-Intelligent Organization & Management, de Tecana American Universito (TAU) USA.

Duarte, E (2006). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos, tomo. Editorial "Félix Varela". La Habana.

Felix, David V.(1996). "Financial Globalization versus Free Trade: the Case of the Tobin Tax". United Nations Conference on Trade and Development Review,.

FIDEG (2010). Nicaragua logró reducir la pobreza extrema en el periodo 2005-2009. El gran reto será sostener este logro social. El Observador Económico, edición especial 207, octubre 2010: fundación Internacional para el Desafío Económico Global.

Fragachán. Gustavo. (2011) Cuandoel Presentenos Alcance...Globalización: Nuevas Tecnologías, Estrategia y Comunicación Política, Universidad Central de Venezuela.

Hall, R. (1983)."Organizaciones Estructura y Proceso", Prentice Hall, México D.F.,

Machlup, Fritz (1980): Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance,, vol.I: Knowledge and Knowledge Production, Princeton, Princeton University Press.

MHCP. (2012). Mejorando la Efectividad y Eficiencia del Gasto Público para la Reducción de la Pobreza: El Caso de Salud y Educación. Managua: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Estudios Económicos No.12. Alma Reyna Cortés

MINED.(2001).Plan Nacional de Educación 2001-2015.Managua: Ministerio de Educación.

Nagel, J. y C. Martínez (2007), *Chile: agricultores y nuevas tecnologías de información*, ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), CENDEC (Centro para el Desarrollo de Capital Humano), Santiago, Chile.

Pérez,G (2006).Formaciónde capital humano rural y su papel en el crecimiento del sector agropecuario. Educación y competitividad <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/14316/Capitulo6.pdf>.Recuperado 22 febrero 2013.

PNUD. (2011). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano. Las juventudes construyendo Nicaragua. Managua: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Porat, Marc (1977): The Information Economy: Definition and Measurement, Washintong D.C., Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina de Telecomunicaciones, publicación 77-12.

Presthus, Robert (1972). The Organizational Society. New York, Alfred A. KnopfPublisher.

Pyner, G., & Strachan, C.(1976). Nutrition sector assessment for Nicaragua.Managua. USAID. Pg.60

Recalde, F. (1985). Política Alimentaria y Nutricional, (Primera edición en español, 1970). México: Fondo de Cultura Económica.

Sanford, Aubrey, C. (1973). Human Relations. Columbus, Ohio, Charles R. Merrill Co.

Senge, P. (1990) La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. España: Ediciones Juan Granica, S.A

Senge, P. et al (1995) La quinta disciplina en la práctica. España: Editorial Gránica, S.A.

SITEAL (2005). La educación superior en América Latina: acceso, permanencia y equidad. Buenos Aires: SITEAL, OEI, IPE-UNESCO Sede regional Buenos Aires. Recuperado de [http://www.siteal.iipe-oei.org/modulos/DatosDestacadosV1/upload/10/educación superior.pdf](http://www.siteal.iipe-oei.org/modulos/DatosDestacadosV1/upload/10/educación%20superior.pdf)

Weber, M. (1976) Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica

World Bank, Republic of Nicaragua: Poverty Assessment, 2 vols, Country Department II, Latin America and the Caribbean Regional Office of the World Bank. Washington, D.C, April 14, 1995